

ИЗУЧЕНИЕ ОТРЫВКА ИЗ ПОВЕСТИ А.Г.АЛЕКСИНА
«ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ»

Ешниязова Э.Н.

кандидат филологических наук, и.о. доцента

кафедры русского языка и литературы

НГПИ имени Ажинияза

Аннотация. В данной статье рассматривается применение современных методов и приемов педагогических технологии при изучении повести русского писателя А.Г.Алексина «Звоните и приезжайте» в средней общеобразовательной школе, эффективность таких методов и приемов как «Чтение с остановками», «Ромашка Блума», «ПОПС формула».

Ключевые слова: повесть, часть, чтение, письмо, метод, текст, анализ.

Современный школьник должен получить не только знания, но и умение применять их на практике. На уроках русской литературы ученик должен уметь работать с текстом, а для этого необходимы творческий подход к решению проблем, умение задавать вопросы, обобщать, интерпретировать информацию. Но, к сожалению, на современном этапе у учащихся мотивация к предмету снижена, что приводит к поверхностному, формальному чтению. Как повысить познавательный интерес учащихся к художественной литературе?

На наш взгляд, эту проблему может решить технология развития критического мышления через чтение и письмо, которая позволяет создать на уроке атмосферу сотрудничества, совместного поиска и творческого решения проблем. Критическое мышление помогает человеку определить собственные приоритеты в жизни, формирует умение анализировать и делать самостоятельные выводы, прогнозировать последствия своих решений и

отвечать на них, позволяет развивать культуру диалога в совместной деятельности.

На изучение отрывка из повести А.Г.Алексина «Звоните и приезжайте» по утвержденному календарно-тематическому плану отведено 4 часа. В учебнике по литературе для 5 класса дается краткая информация о жизни и творчестве А.Г.Алексина и отрывки из повести «Двадцать девятое февраля», «Как ваше здоровье?», «В.Егоров», ««Взрослый» вечер».

Предлагаем следующую методику при изучении данного художественного текста.

На первом уроке на стадии вызова можно использовать прием **«Прогнозирование по портрету»**. Данную работу можно выполнить индивидуально. В учебнике по литературе для 5 класса средней общеобразовательной школы [5; 208] изображен портрет А.Г.Алексина. Нужно обратить внимание на этот портрет и организовать работу по прогнозированию, задавать наводящие вопросы ученикам, например, какой человек изображен на этом портрете, как вы думаете сколько ему лет, сможете ли описать черты лица, о чем говорят его глаза?

Примерные ответы учеников: Мы видим старого человека, так как у него очень много морщин, этот человек долго жил и много чего видел в своей жизни, на его лице заметна улыбка, что может означать доброту.

Прием «Мозговой штурм» Поддерживая разговор можно задать следующий вопрос: как вы думаете, о чем может писать такой мудрый, добрый человек?

Давайте же, узнаем какие произведения написал Алексей Георгиевич Алексин.

Работа с книгой – изучение текста.

Найти в тексте названия произведений А.Г.Алексина, сколько их в тексте? Данную работу можно выполнить индивидуально, учащиеся выписывают названия произведений.

В тексте названия таких произведений как «Мой брат играет на кларнете», «Поздний ребенок», «А тем временем где-то...», «Звоните и приезжайте!», «Страна вечных каникул».

Прием «Не знать - не стыдно» [2;57]. Данную работу можно выполнить в парах, ученики обсуждают и отвечают на вопросы:

1. Дайте определение слова «кларнет» (письменно)
2. Какое понятие ассоциируется у вас с этим словом? (письменно)
3. Из каких источников можно узнать значение этого слова? (письменно)
4. Люди каких профессий могут знать значение этого слова? (письменно)
5. Скажите, какими путями можно добраться до источников знаний о слове «кларнет»? (письменно)

Итак, А.Г. Алексин является автором повести «Звоните и приезжайте».

Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с отрывком из повести «Двадцать девятое февраля».

Первичное знакомство с текстом, можно применить разные приемы, например, слово учителя, при котором учитель вкратце может рассказать данный отрывок. Но, задача учителя в том, чтобы на уроках ученики были активными, выражали свою мысль, свое отношение к тексту. Поэтому используем метод «Чтение с остановками» [2; 57].

Чтение с остановками – условное название методической стратегии по организации чтения текста с использованием различных типов вопросов [3; 49].

Систематика вопросов, основанная на созданной известным американским психологом и педагогом Б.Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной деятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка), достаточно популярна в мире современного образования [3; 50].

В ходе практической работы у российского педагога И.О.Загашева появилась своя модификация этой систематики: простые вопросы, уточняющие вопросы, интерпретационные вопросы, творческие вопросы, оценочные вопросы, практические вопросы [4; 12-13].

Простые вопросы требуют однозначных ответов, они помогают при изучении текста. Целью уточняющих вопросов является предоставление возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Интерпретационные вопросы направлены на установление причинно-следственных связей. Творческие вопросы требуют от учащихся показа предпосылок, составления прогноза. Оценочные вопросы направлены на выяснение критериев оценок тех или иных событий, явлений, фактов. Практические вопросы направлены на установление связи между теорией и практикой [1;216].

Для того чтобы проводить работу по методу «Чтение с остановками», текст нужно разделить на условные смысловые части. Так, текст рассказа в учебнике разделен на 3 части. Третий отрывок можно разделить на две смысловые части. Можно прочитать отрывки и работать по приему «Чтение с остановками».

ПЕРВАЯ ОСТАНОВКА – возможные вопросы по первой части:

1. Почему герой изменился, стал больше времени уделять своему внешнему виду, стал получать двойки? (он влюбился)
2. Кто появляется в классе? (новая ученица)
3. Когда ученик схватил первую двойку? (на первом же уроке, когда новая ученица села рядом с ним)
4. Почему герой схватил двойку? (он хотел показать себя новой ученице, конечно же, хотел получить пятерку, но, увы, схватил двойку).

В первой остановке использованы в основном только простые вопросы.

ВТОРАЯ ОСТАНОВКА:

1. Почему герой влюбился в новую ученицу Лилию Тарасову? (по мнению мальчика она была необыкновенная)

2. Что означает слово «паж»?

В этот момент можно продолжить работу по приему «Не знать - не стыдно». Данную работу можно выполнить всем классом, ученики обсуждают и отвечают на вопросы: а. Дайте определение слова «паж» (устно)

б. Слышали ли вы раньше данное слово? (устно)

в. Из каких источников можно узнать значение этого слова? (устно)

3. Как вы думаете, почему герою стало грустно, когда он увидел, что мальчик гораздо выше и красивее его? (герой понимал, что у него мало шансов, а когда он узнал, что Лиля раньше дружила с Вале́й, ему стало совсем тяжело).

Во второй остановке тоже использованы только простые вопросы, а также выполнено задание по приему «Не знать-не стыдно».

ТРЕТЬЯ ОСТАНОВКА:

1. Как Лиля испытывала мальчиков? (заставила мальчиков дежурить в ее подъезде, терпеть насмешки Вали, наконец, решить вопрос в честном бою, как настоящие мужчины)

2. Вы говорите, что Лиля спровоцировала драку между мальчиками, как вы думаете, для чего она это сделала? (чтобы привлечь внимание Вали, так как она сразу побежала на второй этаж, позвала Валу и показала, что мальчики даже начали из-за нее драться, а Валя, сказав, что из-за нее проливается кровь, посмотрел на нее с уважением, не то даже как-то еще серьезнее...)

3. Как вы оцениваете поступок Лили? Права ли она? (Нужно выслушать мнения учеников)

4. Происходили ли в вашей жизни такие случаи?

5. Что бы Вы сделали, если бы у вас сложилась такая ситуация?

Третья остановка является самой продуктивной, так как здесь использованы простые, уточняющие, оценочные, практические и творческие вопросы.

ЧЕТВЕРТАЯ ОСТАНОВКА:

1. Что ответила Лиля Тарасова герою, когда он, позвонив напомнил о катке?

(она забыла, что этот год не високосный, и первого марта она обещала пойти на каток...)

2. Согласны ли вы с высказыванием автора «Любить нужно только того человека, который достоин любви!»

В связи с этим вопросом можно выполнить работу по приему ПОПС формула [1;225]:

Позиция	Я согласен с этим высказыванием автора: «Любить нужно только того человека, который достоин любви!»
Обоснование	Героиня данного рассказа Лиля Тарасова не достойна уважения и любви, так как она эгоистка, она не считается с чувствами своих одноклассников, использует их только для достижения собственных планов.
Пример	Например, Лиля просит мальчиков, чтобы они дежурили в ее подъезде, потом подталкивает их драке, чтобы самой сблизиться со своим другом Валей.
Следствие	Поэтому, каждый человек не должен ошибаться при выборе своих друзей, нельзя использовать дружбу или любовь, а также нужно помнить пословицу «Красив тот, кто красиво поступает».

На наш взгляд, четвертая остановка является ключевой, так как здесь мы получаем ответ на интерпретационный вопрос, т.е. понимание текста, что доказывается выполнением задания ПОПС формулы.

Таким образом, при изучении художественного текста можно применять различные методы и приемы, которые будут развивать у детей самостоятельное критическое мышление. Данную работу хочется закончить высказыванием великого педагога И.Г. Песталоцци: «Мои ученики будут узнавать новое не от меня; они будут открывать это новое сами. Моя главная задача – помочь им раскрыться, развить собственные идеи».

ЛИТЕРАТУРА:

1. Ахмедова Л.Т.Лагай Е.А.Современные технологии преподавания русского языка и литературы, Т., 2016
2. Загашев И.О., Муштавинская И.В. Учим детей мыслить критически, М., 2003
3. Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке М., 2004.
4. Загашев И.О. Умение задавать вопросы// Перемена.-2001.-№4.
5. Сергеева НИ., Меркин Г.С. Литература / учебник для 5 класса/ - Т., 2020